

Uso del tallo, hoja e inflorescencia de *Amaranthus hypochondriacus* L. para la producción de bioetanol

¹A. M. Garcia Granobles, ¹A. Mora Ortega, ²J. Soriano Santos, ¹E. Enciso Contreras ¹ M. B. Arce Vazquez

¹Eficiencia Energética y Energías Renovables, División de Ingeniería Mecánica, Mecatrónica e Industrial, Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, Estado de México.

² Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Ciudad de México.

[*mariaarce@tese.edu.mx](mailto:mariaarce@tese.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el sector energético, se buscan alternativas para la producción de combustibles. Los materiales lignocelulósicos se perfilan como una opción en la producción de energéticos, específicamente la planta de amaranto es un material lignocelulósico altamente disponible en México. Este trabajo tuvo por objeto probar dos tratamientos de hidrólisis: químico y enzimático, en tallo, hoja e inflorescencia de amaranto para su posterior uso como sustrato de *Saccharomyces cerevisiae* y obtener bioetanol. Se determinó que para la liberación de azúcares de la matriz lignocelulósica de amaranto en el tratamiento químico con H₂SO₄ al 5% (150min y 90°C) se libera la mayor cantidad de azúcares y que para el caso del tallo fue de hasta 14.10±0.36 g de G/L. Con los tratamientos enzimáticos se obtuvieron para el primer tratamiento con las enzimas añadidas de forma secuencial 30.88±0.35 g de G/L. Los azúcares fueron usados como sustrato para *Saccharomyces* obteniendo hasta 32.5 g/L de etanol a las 30h.

Palabras clave: Biocombustibles, amaranto, bioetanol, *Saccharomyces cerevisiae*.

Abstract

In the energy sector, alternatives are being sought for the production of fuels. Lignocellulosic materials are emerging as an option for energy production. The amaranth plant is a highly available lignocellulosic material in Mexico. The objective of this work was to test two chemical and enzymatic treatments, on the leaf stem and amaranth influence, to later use them as a substrate for *Saccharomyces c.* and obtain bioethanol. It was determined that for the release of sugars from the lignocellulosic matrix of amaranth in the chemical treatment with 5% H₂SO₄ (150min and 90 ° C) the highest amount of sugars is released and that in the case of the stem it was up to 14.10 ± 0.36 g of G / L. With the enzymatic treatments, 30.88 ± 0.35 g of G / L were obtained for the first treatment with the enzymes added sequentially. Sugars were used as substrate for *Saccharomyces* obtaining up to 32.5 g / L of ethanol at 30h.

Key words: Biofuels, amaranth, bioethanol, *Saccharomyces cerevisiae*.

Introducción

La creciente preocupación por suplir las demandas energéticas para cada sector de la economía debido al rápido desarrollo de las industrias y a que estas utilizan principalmente combustibles fósiles han generado incertidumbre en los suministros de petróleo por la disminución de las reservas conocidas, junto con los problemas de contaminación ambiental, la preocupación por el calentamiento global y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con el uso de estos combustibles ha conducido al estudio de fuentes de energía alternas [1], fomentando la producción y el consumo de energías renovables, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente como son los biocombustibles, que pueden ser producidos a través de la biomasa lignocelulósica como son los residuos agroindustriales.

Entre los biocombustibles, el bioetanol cuenta con una producción de más de 29 mil millones de galones en el 2019 [2], el cual puede ser usado en lugar de la gasolina, o bien en mezcla con esta. Se obtiene principalmente a partir de maíz y caña de azúcar, sin embargo, el uso de biomasa lignocelulósica de residuos industriales y forestales como pajas, cascarillas, bagazos, residuos animales, residuos de la industria agrícola, residuos de zonas urbanas y cultivos energéticos, son considerados como la materia prima del futuro de los biocombustibles [3].

La planta de amaranto tiene hojas anchas, brillantemente coloreadas con una longitud promedio de 50 a 90 cm, que está formada por muchas espigas que contienen numerosas flores pequeñas en las que se encuentran contenidos los granos. Este grano o semilla de amaranto posee características nutricionales importantes como las proteínas. De la planta de amaranto se pueden consumir tanto sus hojas como sus semillas, ambas con un elevado contenido proteico. Además, la planta es capaz de crecer en un amplio rango de condiciones ambientales, ciclos de luz, resistencia a enfermedades, tolerancia a suelos salinos, entre otros [4].

La composición química del material lignocelulósico del amaranto fue determinada por Arce, 2011 [5], aplicando metodologías TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry) donde se observa que la celulosa en general es el componente que se encuentra en mayor cantidad 46.8%, respecto al contenido de hemicelulosa se tienen hasta un 26%. Estos porcentajes se encuentran dentro de los parámetros que se tienen reportados en los contenidos de biomasa lignocelulósica.

La producción de bioetanol a partir de material lignocelulósico considera 3 etapas: pretratamientos térmicos, físicos y/o químicos, para producir azúcares fermentables, una fermentación y la separación del bioetanol. Dependiendo de el proceso que se decida para cada etapa puede variar sus costos [6] y por ello se requieren importantes avances técnicos en diversos campos, para reducir los costos de producción a un nivel competitivo con la gasolina [7].

La pared celular de los materiales lignocelulósicos representa el mayor desafío en ese campo. La matriz lignocelulósica, compuesta por la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, le confiere resistencia al ataque de microorganismos, enzimas y agentes químicos. El uso de ácidos, enzimas y solventes orgánicos son los pretratamientos más frecuentes por la eficiencia en la liberación de azúcares, sin embargo, la aplicación de altas concentraciones de ácido y solventes imposibilita la recuperación de sólidos, generan compuestos inhibitorios para los procesos fermentativos [8], por lo que el uso de aplicaciones enzimáticas para la degradación de materia orgánica y debido a la naturaleza de esta (enzimas hidrolíticas con actividad β -glucanasa, celulasa, hemicelulasa, xilanasas, proteasas, lipasas) [9], representa una alternativa ecológicamente más viable y altamente específica.

Este estudio tuvo por objeto aplicar un tratamiento químico y enzimático al material de la hoja, tallo e inflorescencia de la planta de amaranto *Amaranthus hypochondriacus* L. obteniendo la liberación de azúcares reductores para su posterior fermentación alcohólica.

Metodología

Acondicionamiento

El tallo, hoja e inflorescencia fue recolectado y donado por la cooperativa QUALI, en el estado de Puebla, Puebla. El acondicionamiento se realizó según lo propuesto por Lecona, 2019 [10]. Se realizó un proceso de molienda, posteriormente se realizó un tamizado con un tamiz de malla del N°40). La harina obtenida se sometió a un desengrasado con acetona en una relación de 1:5 en agitación constante a temperatura ambiente durante 16 horas realizando tres repeticiones. Posteriormente se almacenó en bolsas de plástico herméticamente selladas.

Deslignificación de HRA

La harina previamente desengrasada se coloca en un matraz y se adiciona NaOH 0.1N, en relación 1:10 (p/v), con agitación constante durante 15 min. Posteriormente, se le agrega 0.816g de CaSO₄ a la mezcla. Esta solución se dejó en reposo para que sedimentara durante aproximadamente 12 h, luego se decantó el líquido sobrenadante sobre un embudo, transfiriendo la lignina al embudo usando agua caliente hasta quitar completamente el ácido. Se neutralizó, para su posterior uso.

Hidrólisis ácida

La hidrólisis ácida se realizó según lo propuesto por Arce, 2011 [5] con algunas modificaciones. Las muestras de amaranto se colocaron en tubos de ensaye y se mezclaron con ácido sulfúrico (H_2SO_4) al 5%, en una relación de 1:8 (p/v). los tubos de ensaye se metieron a un reactor a las temperaturas requeridas 70, 90, 110°C, variando los tiempos de reacción a 60, 90, 110, 150 y 210 minutos, para detener la reacción y neutralizar la muestra se utilizó una solución saturada de carbonato de sodio hasta lograr un pH 7, los hidrolizados pasaron por una filtración posteriormente se sometieron a la cuantificación de azúcares reductores por el método de DNS.

Hidrólisis enzimática

Se realizaron dos tratamientos; el primero consistió en mezclar 1g de muestra con buffer de acetatos a pH 5, se adiciono 100µL de las enzimas Endo-1-4-β-glucanosa + Cellobiohidrolasa se incubo con agitación constante a 150rpm a una temperatura de 45°C durante 4h, pasado el periodo de incubación se adiciono Hemicelulasa + pectinasa, incubando a 37°C durante 2h en agitación a 150 rpm. El segundo tratamiento consistió en utilizar el coctel de enzimas comercial Driselase™ en agitación a 150 rpm a una temperatura de 50°C, y un tiempo de 4h. Se cuantificaron azúcares reductores por el método DNS.

Fermentación alcohólica

La fermentación se llevó acabo en un fermentador construido en el laboratorio de biocombustibles del TESE. El medio de cultivo utilizado se preparo con azúcares fermentables obtenidos en la sacarificación y se ajustó a 170 g de glucosa/L, KH_2PO_4 (1g/L), $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ (0.5 g/L), peptona de carne (10g/L) y extracto de levadura (5 g/L), se ajustó el pH a 5 ± 0.01 y se esterilizo a 120°C durante 15 min. El inóculo se preparó en 250ml del medio fermentativo con 10% de levadura *Saccharomyces cerevisiae* durante 30 h a una temperatura de $30 \pm 0.1^\circ C$. Se adicionó el 2% de inculo, se tomaron alícuotas de 3mL a los tiempos: 0, 5, 10, 15, 20, 25, y 30 h. A cada muestra se determinó la biomasa por gravimetría y concentración de azúcares reductores por el método de DNS.

Resultados y discusión

Rendimientos de la materia prima

Durante el acondicionamiento de la materia prima se observan perdidas después de la molienda y tamizado de un 15% debido a que disminuyen de tamaño las partículas de harina y se desechan todas las harinas finas, es decir, menores a 420 micrones. En el desengrasado se observó que se pierde de 7% y al realizar el pretratamiento con NaOH que degrada la lignina y el $CaSO_4$ que evita la degradación de la celulosa causada por el NaOH se observó una pérdida de 5%, reportada en la tabla 1.

Tabla 1. Rendimientos del material lignocelulósico del amaranto durante la obtención de harinas.

Procesos	Tallo	Hoja	Inflorescencia
Acondicionamiento	85±0.12g	87±0.24g	82±0.36g
Harina desengrasada	79±0.16g	84±0.11g	63±0.71g
Harina deslignificada	75±0.23g	70±0.28g	56±0.39g

En la Figura 1. Se presentan los rendimientos obtenidos del tallo de amaranto donde se observan pérdidas al realizar la obtención de harina, el desengrasado con acetona y la deslignificación de hasta 11.77% logrando un rendimiento total de 88.23%.

Figura 1. Rendimiento del tallo de amaranto

Para la hoja de amaranto, se puede observar en la Figura 2. que se pierde la mayor cantidad de biomasa en la deslignificación, seguido del acondicionamiento y finalizando con el desengrasado acumulando pérdidas de hasta 19.55% y observando un rendimiento menor de hasta 80.45%.

Figura 2. Rendimiento de la hoja de amaranto

En la Figura 3, se presenta el balance general de rendimientos del tallo de amaranto, después del acondicionamiento, pretratamiento y deslignificación. Se observa un rendimiento total de 68.28% y pérdidas de 31.7%.

Figura 3. Rendimiento de la inflorescencia del amaranto.

Hidrólisis ácida

La matriz lignocelulósica de amaranto fue utilizada como material rico en celulosa y hemicelulosa. Durante la hidrólisis química, se observa la liberación de azúcares reductores (AR) y la ecuación del modelo ajustado mediante el programa STATGRAPHICS centurión versión prueba. Los resultados de la hidrólisis ácida sobre la planta de amaranto se observan en la figura 1. Para la hoja de amaranto en la Figura 4a se obtuvo una liberación de azúcares de hasta 7 ± 0.28 g de glucosa a 110°C y 150min. En la Figura 4b se observa la inflorescencia de amaranto su rendimiento fue el menor presentando 3.86 ± 0.45 g de glucosa a las condiciones de 70°C y 90 min.

En la Figura 4c el tallo de amaranto presenta la mayor liberación de azúcares reductores de 14.10 ± 0.36 g de glucosa este valor se alcanza cuando la hidrólisis ácida está a 90°C y 150min.

a)

$$A.R. = -16.86 - 0.012 * t + 0.46 * T - 0.00001 * t^2 + 0.0003 * t * T - 0.002 * T^2$$

b)

$$A.R. = 9.01 + 0.07 * t - 0.23 * T - 0.0001 * t^2 - 0.0004 * t * T + 0.001 * T^2$$

c)

$$A.R. = -77.79 + 0.007 * t + 1.85 * T - 0.0004 * t^2 + 0.0013 * t * T - 0.011 * T^2$$

Figura 4. Producción de azúcares reductores de la planta de amaranto a) hoja, b) inflorescencia y c) tallo de amaranto por la hidrólisis ácida.

Al comparar los datos experimentales se observa que el tallo de amaranto presenta la mayor liberación de azúcares reductores comparado con la hoja y la inflorescencia, esto ocurre por ser el que posee una matriz lignocelulósica mayor. De acuerdo con lo reportado por García, 2020 [11], quien realizó una hidrólisis ácida con una concentración de ácido sulfúrico de 1,72% (p/p), 112 min de tiempo de hidrólisis y 121 °C, para un valor fijo de 10,0% (p/p) de carga de biomasa de bagazo de manzana, obteniendo 4 g de glucosa. Se observa que la liberación de azúcares es mayor para el tallo de amaranto obteniendo aproximadamente 3 veces más a los 110 minutos de hidrólisis.

Hidrólisis enzimática

El material resultante del pretratamiento ácido con mayor concentración de azúcares fue sometido a la hidrólisis enzimática en dos tratamientos. Se determinó la concentración de azúcares reductores producidas durante las 10h de hidrólisis. Como se observa en la Figura 5. con el primer tratamiento enzimático empleando las enzimas por separadas endo-1-4-β-D-glucanosa + cellobiohidrolasa se obtuvo 30.88 ± 0.35 g azúcares reductores/L. Utilizando el segundo tratamiento con la enzima comercial Driselase™ se obtuvieron concentraciones de hasta 19.66 ± 0.29 g azúcares reductores/L.

Figura 5. Producción de azúcares reductores del tallo de amaranto por la hidrólisis enzimática.

Al comparar los dos tratamientos se observan mejores resultados con el primero, al utilizar este tratamiento de forma secuencial permite que las enzimas lleguen a romper mejor los enlaces y producir una mayor cantidad de glucosa. De acuerdo con lo reportado por Cruz Cardona, 2019 [12] quien aplicó un conjunto enzimático en la cascarilla de cebada con un pH 5.0 a 50°C por un tiempo de 5h obteniendo 16.5g/L se observa que en este trabajo se obtuvo aproximadamente el doble de azúcares, la diferencia puede atribuirse a la composición química estructural que presentan los materiales de estudio, en el caso del tallo de amaranto posee el doble de celulosa que la cascarilla de cebada.

Fermentación alcohólica:

La Figura 6a. muestra el consumo de azúcares reductores y el aumento de la biomasa en los hidrolizados ácidos del tallo de amaranto durante las 30h de fermentación. Se puede observar una fase de adaptación corta y una fase exponencial. El valor máximo de crecimiento fue de 13 g/L y para el consumo de sustrato se observó un consumo favorable de hasta 87%.

Para los hidrolizados enzimáticos del tallo de amaranto se observa en la Figura 6b. una máxima producción de biomasa de hasta 18.9 g/L al terminar las 30h de la fermentación y el consumo de azúcares reductores fue de hasta un 91%.

Los valores máximos de crecimiento de biomasa y consumo de azúcares se observaron al utilizar los hidrolizados enzimáticos. Al realizar la fermentación alcohólica usando los azúcares liberados de la matriz lignocelulósica del tallo de amaranto como sustrato para *Saccharomyces cerevisiae* (Figura 6c) se muestra que se obtiene hasta un máximo de 33.5 g/L de etanol a las 30h. Lo que indica que los azúcares del tallo de amaranto pueden ser utilizados para la obtención de biocombustibles.

a)

b)

c)

Figura 6 a) Biomasa y consumo de azúcares reductores de *S. Cerevisiae* durante la fermentación de hidrolizados ácidos del tallo de amaranto. b) Biomasa y consumo de azúcares reductores de *S. Cerevisiae* durante la fermentación de hidrolizados enzimáticos del tallo de amaranto. c) Cinética de producción de etanol.

Conclusiones

El aprovechamiento de la planta de amaranto para la obtención de bioetanol es factible a través de sacarificaciones ácidas y enzimáticas, con el procedimiento desarrollado se logró maximizar la liberación de azúcares reductores evaluando las condiciones óptimas de temperatura y tiempo de hidrólisis (150 min, 90°C) con hasta 30.88 g de glucosa/L, para tallo de amaranto. El pretratamiento y la deslignificación facilitaron la sacarificación del material. La sacarificación enzimática empleando por separado las enzimas demostró ser más eficiente sin embargo presenta desventajas de tener altos costos y no es posible recuperar las enzimas. Los azúcares liberados del tallo de amaranto

pueden usarse como sustrato para *Saccharomyces cerevisiae* y producir hasta 33.5 g/L de etanol, por lo que se perfila como materia prima potencial para el sector energético.

Trabajo a futuro

Se recomienda realizar el análisis de las rutas fermentativas utilizando como sustrato la planta de amaranto estimando los parámetros cinéticos de *Saccharomyces cerevisiae*.

Agradecimientos

Se agradece por el apoyo de Estancias de Investigación COMECYT otorgado con número de folio EESP2021-0051 para realizar este proyecto.

Referencias

- [7] J. K. Saini, R. Saini, and L. Tewari, "Lignocellulosic agriculture wastes as biomass feedstocks for second-generation bioethanol production: concepts and recent developments". 3 *Biotech*, vol. 5, no. 4, pp. 337-353, 2015.
- [2] J. L. Nuñez, "Microplanta para la producción de bioetanol combustible a partir de lignocelulosas," *Télématique: Revista Electrónica de Estudios Telemáticos*, vol. 16, no. 1, pp. 26-42, 2017.
- [3] L. A. Alonso-Gómez, and L. A. Bello-Pérez, "Materias primas usadas para la producción de etanol de cuatro generaciones: retos y oportunidades," *Agrociencia*, vol. 52, no. 7, pp. 967-990, 2018.
- [4] C. O. R. Romano, J. O. Mendoza, E. S. Castro, H. N. Garza, and O. F. Mora, "Densidades de plantas y dosis de fertilización en el cultivo de amaranto," *Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas*, vol. 12, no. 5, pp. 937-944, 2021.
- [5] M. B. Arce-Vazquez, R. Pedroza-Islas, E. Delgado-Fornue, and J. Soriano-Santos, "Amaranth (*amaranthus hypochondriacus* L.): Use of lignocellulosic biomass to obtain antioxidant extracts through acid hydrolysis," *Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences*, vol. 4 no. 5, pp. 61-73, 2014.
- [6] F. Wen, NU Nair, and H. Zhao, "Ingeniería de proteínas en el diseño de enzimas y microorganismos a medida para la producción de biocombustibles". *Opinión actual en biotecnología*, vol. 20 no. 4, pp. 412-419, 2003.
- [7] J. R. Melendez, J. Velasquez-Rivera, A. El Salous, and A. Peñalver, "Gestión para la Producción de biocombustibles 2G: revisión del escenario tecnológico y económico," *Revista Venezolana de Gerencia (RVG)*, vol. 26, no. 93, pp. 78-91, 2021.
- [8] S. Wilkinson, K. A. Smart, S. James, and D. J. Cook, "Bioethanol production from brewers spent grains using a fungal consolidated bioprocessing (CBP) approach". *BioEnergy Research*, vol. 10, no. 1, pp. 146-157, 2017.
- [9] R. Ravindran, and A. K. Jaiswal, "A comprehensive review on pre-treatment strategy for lignocellulosic food industry waste: challenges and opportunities". *Bioresource technology*, vol. 199, no. 1, pp. 92-102, 2016.
- [10] B. O. Lecona-Zarate, A. Mora-Ortega, J. De la Cruz-Alejo, A. E. Márquez-Ortega, and M. B. Arce-Vazquez, "Sacarificación enzimática de biomasa residual de amaranto para la obtención de bioetanol," *Journal CIM*, vol. 7, no. 1, pp. 1807-1813, 2019.
- [11] A. I. P. García, "Degradación de material lignocelulósico. Evaluación de pretratamientos químicos e hidrólisis enzimáticas para la obtención de alcoholes por fermentación," *Doctoral dissertation, Universidad de León*, pp. 10-201, 2020.
- [12] Y. Cruz-Cardona, E. Cadena-Chamorro, and J.C. Arango-Tobón, "Procesamiento de la Cascarilla de Cebada Cervecera por Vía Enzimática para la Obtención de Azúcares Fermentables," *Información tecnológica*, vol. 30, num. 4, pp. 41-50, 2019.